

Elektronisches Zusatzmaterial

Kategoriensystem Leitfadengestützte Interviews mit Praxisdozierenden (PL) und PH-Dozierenden (PHD)

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Worin besteht der Mehrwert des Einsatzes von PX-D an der PH?			
Mehrwert			
	Authentizität, Aktualität des Praxisbezugs	Aussagen zu den Studierenden: Einfluss auf Interesse, Motivation, Beteiligung, etc.	<i>Und wir müssen zuallererst einmal sagen "ihr habt keine Ahnung, was Schule ist, aber das macht nichts, ihr lernt es ja jetzt". Aber dann müssen wir es ihnen auch gut beibringen [...] Und wir, die nahe dran sind und sehen, wie ich mir didaktisch etwas gut überlege, dann kann ich viel mehr erreichen (PL_B3_28)</i> <i>vor allem in der sehr lernfördernden Situation kurz vor den Praktika, weil da haben sie Fragen, da haben sie Unsicherheiten und sind selber aus der Verunsicherung heraus sehr lernbereit und lernwillig. Das finde ich von daher im Setting einen enormen Gewinn. Ganz klar. (PHD_A10_16)</i>
	Steigerung der Relevanz sowie Glaubwürdigkeit der Inhalte	Aussagen zu erhöhter Glaubwürdigkeit der Inhalte oder erhöhte Bedeutsamkeit und Relevanz von Inhalten, wenn die PxD die Bedeutsamkeit der Inhalte für den Unterricht bestätigt/bekräftigt.	<i>Ich denke einfach, dass die Studierenden, wenn sie eine Praxislehrperson hören, die sagt, dass das funktioniert, und das funktioniert auch, das ist manchmal schwierig oder einfach die sagen, diese Aussagen wahrscheinlich eher für Münze nehmen, also für volle Münze, wie wenn es ein Dozierender oder eine Dozierende sagt, die vielleicht mal Schule gegeben hat oder gar nie Schule gegeben hat. (PL_E5_84)</i>
	Bezug Theorie-Praxis: Ermöglichung Überprüfung der Umsetzbarkeit theoretischen Inhalte in der Praxis	Berichte zum direkten Bezug von Theorie und Praxis bzw. dem Bezug des Wissens/Expertise PL und PHD mit dem Fokus auf der Überprüfung der Umsetzbarkeit theoretischer Inhalte in der Praxis.	<i>Also eben, ich probiere es mit dem aus mit dieser Idee, dass sie echt die Verbindung machen können mit der Praxis, dass sie echte Fragen haben, dass es nicht nur einfach so etwas ist, dass man gerade so gut nachlesen könnte oder ja. (PL_B3_74)</i> <i>Aber wenn ich jetzt die Theorie höre und euch diese Beispiele bringe, dann hätte ich es in der Praxis viel einfacher haben können, mit dieser oder dieser Theorie, wenn ich das Hintergrundwissen gehabt hätte. (PL_B6_15)</i> <i>Ich kann kommen, und sagen, ich habe es so eins zu eins in meiner Klasse gemacht und es "verhebt". (PL_B1_27)</i> <i>Genauso eine Möglichkeit die Lehre und Unterricht mehr zu verschränken und weiterzuentwickeln. (PHD_A8_24)</i>
	Ermöglichung Diskurs und Mehrperspektivität	Durch Einbezug PL Anregung zur Diskussion des Themas aus mehreren	<i>gibt es unter Umständen auch im Team-Teaching einen Diskurs vor den Studierenden. Die sehen ja dann auch, dass man da vielleicht unterschiedliche</i>

Partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Hochschullehre: Analyse von Mehrwert und Herausforderungen. Krattenmacher, Widorski, Hollenstein & Ha (2025).

		<p>Perspektiven. Es können unterschiedliche Ansichten, Aussagen in der Lehrveranstaltung nebeneinander stehen. Studierende bringen sich eher ein. Hier auch Nennungen zum Stichwort "mehrperspektivisch"</p>	<p><i>Perspektiven oder Ansichten einnehmen kann und die sich auch unterscheiden dürfen. (PHD_C6_10)</i></p> <p><i>Wir zwei realisieren auch, das ist gar kein Hindernis, im Gegenteil, es ist eine Bereicherung und es macht eigentlich unsere Inhalte noch mehr perspektivischer. (PHD_A3_23)</i></p> <p><i>Und auf die andere Seite auch, auch die Studierenden, die eigentlich merken, ja es gibt nicht nur eine Sichtweise, die sie von diesem Dozenten hören, sondern es gibt ganz viele Blickwinkel auf den Unterricht. (PHD_A6_19)</i></p>
	Bezug Theorie-Praxis: Analyse und kritische Diskussion bestehender Praxis	Berichte zum direkten Bezug von Theorie und Praxis bzw. dem Bezug des Wissens/Expertise PL und PHD mit dem Fokus auf die Analyse und kritische Diskussion bestehender Praxis.	<p><i>Die Theorie macht es uns sichtbar, was wir in der Praxis erleben und wenn wir reflektieren und sehen worum es geht. (PL_B2_42)</i></p> <p><i>Also wo X wirklich mit den Theorien gekommen ist. Was ist guter Unterricht mit dem (Kuhning?) glaube ich. Ja und dann ging ich wirklich so durch: wie sieht denn das konkret bei meinem Unterricht aus. Und dann habe ich es aufgeschlüsselt. (PL_B4_19)</i></p>
	Erweiterter Stufenbezug (Studiengang Kindergarten/Primar)	PL deckt Stufe ab, in der die PHD selber keine Erfahrung mitbringt.	<p><i>Für mich war es ein sehr grosser Vorteil, dass sie von einer andere Stufe als ich. Ich habe Primarschule gegeben und sie gibt Kindergarten. Es war eine Ergänzung. (PHD_A9_4)</i></p> <p><i>Weil ich war von Haus aus Primarlehrer bevor ich studiert habe mit Schwerpunkt Mittelstufe, da sehe ich mich auch am ehesten als Experte, also ich bin sicher keine Fachperson Kindergarten und das haben vor allem diese Personen festgestellt. (PHD_A10_18)</i></p>
	Aufteilung der Lerngruppen möglich	Zwei Personen für die gleiche Anzahl Studierende wird als Mehrwert für die Lehrveranstaltung beschrieben.	<p><i>Insofern natürlich verändert, weil schon rein die Möglichkeit von Gruppenunterricht, von Stufenunterricht oder auch von Unterricht nach den Bedürfnissen der Studierenden möglich ist. (PHD_A10_16)</i></p> <p><i>Und dann machen wir es so, dass wirklich sie mit einer Kleingruppe arbeitet und ich nehme die andere Hälfte (I: Okay). Ja, also wir schauen wie, wie können wir eigentlich die zwei Personen nutzen. Und wie können wir / Also sie ihr Bereich und ich mein Bereich (unv.). (PL_B4_33)</i></p>
Was sind Herausforderungen bezüglich des Einsatzes von PL an der PH?			
Herausforderung			
	Passung der Stufe	Passung der Stufe der PL zu Modulinhalten oder Fragen/Anliegen	<i>Und ich habe dann wirklich vielfach nur den Praxisinput aus dem Kindergarten natürlich mitbringen können. Und ich habe viele Studenten, die sich nachher</i>

Partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Hochschullehre: Analyse von Mehrwert und Herausforderungen. Krattenmacher, Widorski, Hollenstein & Ha (2025).

		<p>der Studierenden (Studiengang Kindergarten/Primar). Die Berufserfahrung der PL passt nicht zur Zielstufe der Studierenden.</p>	<p><i>auf die Mittelstufe konzentriert haben. [...] Und dort wäre für mich der Einsatz auch zu überlegen, wie organisiert man das. Also schaut man mehr auf die Stufen, dass man zum Beispiel in den Vertiefungsstudien mehr einsetzt, wo es dann wirklich darum geht, um die Stufe geht und ja, wie ist das organisierbar. (PL_B9_21)</i></p>
	<p>Höhere Gewichtung von praktischen Inhalten durch Studierende</p>	<p>Gewichtung, Glaubwürdigkeit von Aussagen: Theorie kann die Praxis in Frage stellen – die Praxis kann die Theorie in Frage stellen. Gefahr, dass die Glaubwürdigkeit der jeweiligen Perspektive/Position in Frage gestellt wird. Wer hat die Deutungshoheit in der LV: PHD weil es sich um wissenschaftlich überprüfbares Wissen handelt oder PL weil es sich um erprobtes Wissen handelt?</p>	<p><i>Ich denke einfach, dass die Studierenden, wenn sie eine Praxislehrperson hören, die sagt, dass das funktioniert, und das funktioniert auch, das ist manchmal schwierig oder einfach die sagen, diese Aussagen wahrscheinlich eher für Münze nehmen, also für volle Münze, wie wenn es ein Dozierender oder eine Dozierende sagt, die vielleicht mal Schule gegeben hat oder gar nie Schule gegeben hat. (PL_E5_84)</i></p> <p><i>Also manchmal mussten wir auch unterscheiden zwischen meinen Erfahrungen oder so nach dem Motto, hey da ist wie klar, da habe ich die Expertise als Fachdidaktikerin, (PHD_C5_31)</i></p> <p><i>habe ich natürlich auch den Anspruch in einem theoretisch abgestützten aber auch optimalen Feld zu sprechen. Also ich kann immer zu einem fachdidaktischen Prozess kann ich immer sagen «ja aber in der Praxis, aber in der Praxis», das kann man immer, aber darum geht es nicht. Man kann immer sagen ja der Lehrplan, aber in der Praxis. Und das brauche ich dann aber nicht, (PHD_A1_30)</i></p>
	<p>Rolle und professionelle Autorität der PD kann in Frage gestellt werden</p>	<p>Gefahr, dass unterschiedliche oder widersprüchliche Inhalte kommuniziert werden. Durch mangelnde inhaltliche Kohärenz kann die Rolle und professionelle Autorität der PL in Frage gestellt werden.</p>	<p><i>Weil für die Studierenden sind Lehrpersonen, diejenigen, die wissen, wie es geht, weil die sind an der Front. [...] Wenn die aber jetzt etwas sagen, was dem widerspricht, was wir im Schwerpunktstudium gemacht haben, dann wird es für uns noch schwieriger» (PD_A8_64).</i></p> <p><i>Das ist sicher ein Stolperstein, der angeschaut werden müsste. Gerade wenn man in der Didaktik tätig ist und die Didaktik diesen Weg vorschlägt und du merkst, mit zwanzig Kindern wird das nichts (lachen). Ja, das finde ich eine Herausforderung. (PL_B5_33)</i></p>
	<p>Abstimmen der inhaltlichen Beiträge, Balance zwischen theoretischen und praktischen Anteilen</p>	<p>Aussagen zur Schwierigkeit eine Balance zwischen theoretischen und praktischen Inhalten zu finden. Auch Aussagen zur Schwierigkeit bzgl. Zeitmanagement und inhaltlicher Fokussierung werden kodiert.</p>	<p><i>Manchmal hatte ich ein wenig das Gefühl, waren beide so auf der Praxisebene und jetzt kommt wie die Theorie zu kurz, im Mentorat, oder. (PHD_A6_23)</i></p> <p><i>Also ich glaube mehr Praxis kann man in diesem Semester nicht haben. Aber wir haben den Theoriebezug dadurch auch ein bisschen verloren (lachen beide). (PHD_C5_9)</i></p>

Partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Hochschullehre: Analyse von Mehrwert und Herausforderungen. Krattenmacher, Widorski, Hollenstein & Ha (2025).

	<p>Problematisches in Verhältnis setzen von Theorie und Praxis</p>	<p>Aussagen/Inhalte bleiben auf der situativ-kontextuellen Erfahrungsebene, werden nicht auf übergeordnete Begriffe, Konzepte, Modelle bezogen. Inhaltliches Potential wird nicht ausgeschöpft – es wird nicht deutlich, was im Beispiel eigentlich alles drinsteckt. Situativ-kontextuelle Aussagen/Inhalte werden fälschlicherweise verallgemeinert. Übergeneralisierung von Einzelfällen; Modelle/Konzepte sowie normative Zielvorgaben als Handlungsanweisung missverstehen</p>	<p><i>Also wenn du die Bilderbücher anschaust, dann kann sie schon sagen, welche das sprachförderlich gut zum Einsatz kommen, aber welche auf einer religiösen Bibelbotschaft basieren, oder wo reine Fiktionen sind, oder wie unterschiedlich die Schweiz ihre Kultur lebt im Vergleich zu Schweden, im Vergleich zu Deutschland, da wäre viel mehr kulturelles Wissen nötig, damit das dann für die Studierenden auch ein wirklich auch theoriefundierter Mehrwert gegeben hätte. (PHD_A5_12)</i></p> <p><i>Ich könnte sie mir auch vorstellen, wenn bei uns Not am Mann ist, dass sie mich, also müsste man gucken, in welchen Modulen, einspringt, aber ist schwierig, weil sie keinen Masterabschluss hat in dem Bereich und weil natürlich sie sich in jedes mathematikdidaktisches so rein vertiefen müsste, wie jetzt. (PHD_A8_32)</i></p>
	<p>Divergierende Ansichten, Meinungen innerhalb des Tandems</p>	<p>Divergierende Ansichten und Meinungen innerhalb des Tandems als Herausforderung und nicht als Chance</p>	<p><i>Stolpersteine sehe ich allenfalls dort, wo es inhaltlich vielleicht Differenzen gibt, also wo Personen unterschiedliche Haltungen vertreten oder unterschiedliche Ansichten vertreten. Ich könnte mir vorstellen, wenn es um Klassenführung geht, dass der PH-Dozent nachweislich begründet warum Strafen Blödsinn sind und der Praxisdozent sagt; "aber ich komme nicht darum herum und ich muss das trotzdem jeden Tag einsetzen". Weisst du, dass dann Verhaltensstrategien oder auch vielleicht Vorstellungen oder Haltungen nicht gut kompatibel sind, dass das allenfalls widersprüchlich wahrgenommen würde. (PHD_C6_26)</i></p>
	<p>Diskursiver Umgang mit eingebrachten Inhalten</p>	<p>Gefahr, dass unterschiedliche oder widersprüchliche Inhalte kommuniziert werden mit dem Fokus auf der Herausforderung eines diskursiven Umgangs mit eingebrachten Inhalten (z.B. in Frage stellen, kritisieren von Beiträgen der Tandempartnerin/des Tandempartners)</p>	<p><i>Ich glaube das wird bei mehreren Dingen der Punkt sein, dass die Theorie das lernt und in der Praxis funktioniert es halt andersrum ein bisschen besser. (PL_B5_33)</i></p> <p><i>Weil wir fast einen Drittel der Lektionen selbstorganisiert haben. Also mit Lernateliers und dementsprechend unterrichten wir in diesen Lektionen natürlich nicht so, wie es eigentlich bei der PH gelehrt wird. Man bereitet eine Lektion vor und so weiter, das ist dann wirklich ein anderer Sektor. Das ist speziell. (PL_E9_24)</i></p>